

A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM HIPERMIDIÁTICA NA APLICAÇÃO DE LETRAMENTOS E MULTILETRAMENTOS NAS ESCOLAS

**Maria Laiane Souza Teles¹, Pâmela Rosin², Camilly Christiens de Oliveira²,
Fernanda Gonçalves Barbosa de Jesus², Laura Nicolace da Silva²**

RESUMO

Este artigo é o resultado do projeto de extensão desenvolvido na disciplina extensionista “Linguagens e Comunicação Docente”, orientado pela docente responsável pela disciplina, a Profa. Dra. Pâmela Rosin, no semestre 2024.1. O projeto visou integrar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) ao ensino, promovendo o letramento digital e o multiletramento entre alunos, professores e estagiários da área educacional. Na atualidade, os textos multimodais demandam a compreensão das diferentes linguagens que os compõem, no caso, as linguagens hipermediáticas. Os espaços educacionais, mesmo diante do avanço tecnológico de nossa sociedade, enfrentam diversos desafios como a insuficiência de infraestrutura tecnológica e a necessidade de capacitação docente. Dessa forma, a nossa proposta, apoiada nos campos da Educação e da Linguística, se valeu da compreensão da linguagem hipermediática para dinamizar e tornar a aprendizagem mais acessível através de uma entrevista semiestruturada com estagiárias do ensino básico sobre o impacto da linguagem hipermediática no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere ao letramento e multiletramento. A diversidade de mídias — textos, imagens, áudios e vídeos — possibilita a adoção de metodologias interativas que se alinham à realidade digital dos estudantes, contribuindo para um ensino inovador, inclusivo e preparado para os desafios da era digital.

Palavras-chave: Linguagem hipermediática, Letramentos, TDICs, Extensão.

ABSTRACT

This paper is the result of the extension project developed during the extension course "Linguagens e Comunicação Docente", advised by the responsible professor, Dr. Pâmela Rosin, throughout the first semester of 2024. This project aimed to integrate Communication and Information Digital Technologies (CIDTs) with education, promoting digital literacy and multiliteracy among students, teachers and interns in the educational field. Currently, multimodal texts demand the comprehension of the different languages they are comprised of, in this case hypermedia languages. The educational spaces, even before our society's technological progress, face diverse challenges like technologic infrastructure insufficiency and the need of instructors training. Therefore, our proposal, supported by Education and Linguistic fields, used the hypermedia language comprehension to pep and make learning more accessible through a semistructured interview with elementary education interns about the impact of hypermedia languages in the teaching-learning process, especially regarding literacy and multiliteracy. The media diversity - texts, images, audios and videos - enable the adoption of interactive methodologies that align to the digital reality of students, contributing to an innovative teaching, inclusive and prepared to the challenges of digital era.

Keywords: hypermedia languages, literacies, CIDTs, extension.

¹ Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. layaneteles4391@gmail.com

² Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil.

1. INTRODUÇÃO

Theodor Nelson, pioneiro da Tecnologia da Informação, na década de 1960, iniciou a exploração de maneiras inovadoras de conectar informações, criando os termos hipertexto (escrita não-linear e não sequencial, permitindo ao leitor acesso a um número ilimitado de outros textos) e hipermídia (integração entre hipertexto e multimídias), que ganharam força nos anos 1980, iniciando uma nova era na interação digital. Esse avanço não apenas transformou a maneira como acessamos e compartilhamos informações, mas também impactou profundamente a educação, com a integração das tecnologias no ambiente escolar.

Na esteira desses conceitos, com a pululação de novas tecnologias e recursos tecnológicos, além das mudanças nos meios de comunicação e circulação de informação que possibilitaram a “[...] intensificação vertiginosa e a diversificação da circulação da informação nos meios de comunicação analógicos e digitais” (Rojo, 2014), emerge um novo tipo de texto e um novo tipo de linguagem:

Na vida contemporânea, em que os escritos e falas se misturam com imagens estáticas (fotos, ilustrações, gráficos, infográficos) e em movimento (vídeos) e com sons (sonoplastias, músicas), a palavra *texto* se estendeu a esses enunciados híbridos de “novo” tipo, de tal modo que hoje falamos também em *textos orais* e em *textos multimodais*, como as notícias televisivas e os vídeos de fãs no *YouTube* (Rojo, 2014).

Esses “novos escritos” possibilitam o surgimento de “novos gêneros textuais”, isto é, dessas formas de materialização da interação social dos diversos grupos sociais. Vemos, portanto, a emergência de chats, páginas da web, tweets, posts, entre outros. Para a linguista, Roxane Rojo (2014), a razão do surgimento desses “novos gêneros” está nas novas tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita” que irão convocar “novos letramentos, [que] configuram os enunciados/textos em sua multisssemiose (multiplicidade de semioses ou linguagens) ou multimodalidade”.

Assim, a educação mediada pelo digital surgiu como parte de um novo ecossistema educacional, promovendo a reconceitualização dos processos de ensino e aprendizagem. A hipermídia, ao combinar diferentes tipos de mídia como texto, áudio, imagem e vídeo, cria uma experiência interativa e não-linear, permitindo que o usuário navegue e construa sua própria versão de um conteúdo. Esse recurso tem sido cada vez mais integrado ao trabalho docente, de um lado, oferece maior dinamismo às aulas e

favorece as metodologias ativas, e de outro, é próprio da reflexão docente que necessita, no trabalho com linguagens, por exemplo, nos anos iniciais, compreender e caracterizar esses textos multimodais e as linguagens que deles derivam, como a hipermidiática. Ela, como o próprio nome sugere, é a junção entre hiper (algo que vai além) e midiática (meios de comunicação). Além disso, engloba e também se manifesta no ciberespaço, através de uma cibercultura, a partir de e para uma inteligência coletiva.

Diante desse cenário, o desafio que se colocou neste projeto extensionista desenvolvido ao longo do primeiro semestre de 2024 pelas alunas da licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, vinculado à disciplina Linguagens e Comunicação Docente sob a orientação da Profa. Dra. Pâmela Rosin, foi de como superar a falta de formação adequada dos docentes no uso pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), o que tem limitado a aplicação efetiva do letramento digital e do multiletramento nas salas de aula.

Assim, em consonância com o objetivo geral da disciplina cujos projetos visavam à promoção da formação docente e discente por meio de experimentações dos processos e das técnicas de criação; do uso de tecnologias aderentes à cultura midiática, fundamentadas nas diferentes linguagens, na expressividade, na criatividade e na criticidade do processo da educação integral, com vistas a vivenciar a dinâmica da cultura digital da sociedade da hipermoderna, nosso objetivo foi de garantir, de modo geral, que tanto professores quanto alunos acreditem que possam ter acesso a um conhecimento adequado das tecnologias digitais, incluindo a compreensão das noções de letramento e multiletramento, por meio de políticas que integrem a tecnologia nas escolas e ofereçam treinamento para os educadores, preparando-os para os desafios digitais. De modo específico, buscamos evidenciar como a linguagem hipermidiática pode aprimorar as habilidades de leitura, escrita e interpretação de textos digitais beneficiando tanto professores (e futuros professores) e alunos.

2. METODOLOGIA

Para alcançarmos nossos objetivos, nos perguntamos: como podemos garantir que todos os alunos tenham acesso justo às ferramentas digitais e que os professores recebam a capacitação necessária para integrar essas tecnologias no ensino, preparando-os para os desafios do mundo digital? Para responder a essa questão, é essencial considerar a implementação de políticas públicas que invistam em infraestrutura digital nas escolas e ofereçam programas de formação contínua para os educadores, possibilitando o domínio

não apenas das ferramentas digitais, mas também do desenvolvimento de competências essenciais, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a comunicação digital.

Assim, buscamos explorar formas de preencher essa lacuna, promovendo soluções para uma educação mais igualitária e eficaz no ambiente digital. Para possibilitar a familiaridade com as TDICs, optamos pela participação de duas estagiárias do Centro de Atividades José Villela de Andrade Júnior – SESI Ribeirão Preto, rede que abrange mais de 90 mil alunos nas mais de 142 escolas em 112 municípios do estado de São Paulo nas modalidades ensino infantil, fundamental, médio, técnico profissionalizante e educação para jovens e adultos (EJA).

Durante o desenvolvimento do projeto, a *estagiária 1* estava no 4º semestre do curso de Pedagogia no Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto, atuando como estagiária do SESI no 2º ano do ensino fundamental; e a *estagiária 2* estava no 5º semestre do curso no Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto, atuando no 5º ano do ensino fundamental. Para a coleta dos dados, foram formuladas 10 (dez) perguntas dissertativas alinhadas ao tema “A Importância da Linguagem Hipermediática na Aplicação de Letramentos e Multiletramentos nas escolas”, aplicadas por meio de um formulário digital, permitindo respostas estruturadas e diretas.

QUESTIONÁRIO
1. Como podemos garantir que todos os alunos tenham acesso justo às tecnologias digitais e que os professores recebam treinamento adequado para ensinar habilidades digitais, preparando-os para o mundo digital na aplicação de letramentos e multiletramentos?
2. O que você sabe sobre linguagem hipermediática, letramento e multiletramento?
3. Quais métodos tecnológicos você usa para ensinar leitura e escrita em sala de aula?
4. Como as tecnologias modernas podem melhorar as oportunidades de aprendizagem dos alunos?
5. Como o uso das redes sociais pode impactar o desenvolvimento das habilidades de letramento digital e multiletramento?
6. Você acredita que com o avanço das tecnologias modernas, se torna necessário oferecer programas de formação continuada para professores?
7. Quais são suas expectativas sobre o papel das tecnologias digitais na educação futura e como você se prepara para essas mudanças?

8. Você acha que os pais apoiam o uso de tecnologias modernas durante as aulas na sua escola?
9. Durante nossa conversa, quais ferramentas digitais você considera realmente úteis para promover o letramento e multiletramento em sua prática educativa?
10. Você acha que com o avanço das tecnologias os professores podem desempenhar um papel mais eficaz no processo de ensino?

A análise das respostas foi conduzida de forma qualitativa, com foco na percepção das estagiárias sobre o impacto da linguagem hipermidiática no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que se refere ao letramento e multiletramento. Os critérios de inclusão consideraram as respostas diretamente ligadas à prática pedagógica do projeto, enquanto respostas incompletas ou não pertinentes foram excluídas. Para fundamentar a análise, realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando descritores como “linguagem hipermidiática”, “letramento digital” e “multiletramento”, recorrendo à plataforma Google Acadêmico para embasar teoricamente as respostas coletadas. Dessa forma, a análise final levou em conta a contribuição das estagiárias para o entendimento da aplicação da linguagem hipermidiática na educação e seus benefícios no desenvolvimento do letramento digital.

Durante a fase de desenvolvimento, vimos que discutir sobre a importância da linguagem hipermidiática na aplicação de letramentos e multiletramentos nos permitiria explorar diferentes perspectivas e aprofundar nossa compreensão sobre o uso de tecnologias na educação. Se faz necessário, retomar, mesmo que sumariamente, a compreensão dos termos letramento e multiletramento.

Para Soares (2003) letrar vai além de ensinar a ler e a escrever de forma básica. Letrar é ajudar os alunos a entenderem e usarem a leitura e a escrita em situações reais e significativas em suas vidas. Isso significa mostrar como essas habilidades são úteis no dia a dia, em diferentes contextos sociais e culturais. De forma complementar, para Rojo (2012), conceito de multiletramentos vai além do letramento ao abordar dois aspectos essenciais: a diversidade cultural e a multiplicidade de formas de comunicação. Para ela, enquanto o letramento destaca a variedade das práticas de leitura e escrita, os multiletramentos englobam aspectos adicionais, sendo eles: a) interativos e colaborativos; b) desafiadores das hierarquias estabelecidas de poder; e c) híbridos, integrando diferentes formas de linguagem, modalidades, meios de comunicação e culturas.

Dessa forma, o multiletramento prepara os estudantes para uma participação eficaz na sociedade moderna, cuja habilidade de comunicar-se de forma eficaz em várias mídias é essencial. Assim, compartilhamos exemplos práticos de tecnologias que podem ser utilizadas em sala de aula, que foram mencionados pelas estagiárias e por nós ao longo da entrevista, como o *Google Classroom* (ambiente virtual aprendizagem). Essa plataforma facilita a organização das aulas, a distribuição de tarefas e a comunicação entre professores e alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem integrado. Outro recurso é o *Microsoft Teams* (software para colaboração de equipes) que permite a realização de aulas online, o compartilhamento de materiais e a comunicação em tempo real, tornando o aprendizado mais interativo.

Como nossa proposição, era também de uma entrevista, as estagiárias também participaram com comentários, além do preenchimento do questionário. Elas afirmaram que, durante a pandemia da covid-19, o uso do Teams facilitou a comunicação entre professores e alunos, garantindo que os alunos continuassem a ter aulas e os professores pudessem colaborar com a aprendizagem, mesmo fora do ambiente escolar. Uma das estagiárias trouxe à discussão o *Khan Academy* (organização sem fins lucrativos), destacando a vasta coleção de vídeos educativos e exercícios práticos que a plataforma oferece, cobrindo uma ampla gama de disciplinas. Essa abordagem multimodal facilita a compreensão de conceitos complexos. Em resposta, nós sugerimos o uso do *YouTube* (plataforma de vídeos) como recurso complementar, onde é possível encontrar vídeos educativos que tornam o aprendizado mais dinâmico e envolvente, promovendo um letramento digital ao ensinar os alunos a buscar, avaliar e utilizar informações de diferentes fontes.

De forma mais específica, apresentamos a plataforma de jogos educativos *Brincando com Ariê*, adotada na escola Sesi 198, onde tanto as estagiárias quanto algumas participantes deste projeto são colaboradoras. Essa plataforma é aplicada com alunos do primeiro ano do ensino fundamental, promovendo uma aprendizagem lúdica e divertida, especialmente nas áreas de leitura e escrita. Além disso, de forma complementar, destacou o uso do *Padlet*, que permite aos alunos compartilharem ideias, imagens, vídeos e links em um mural virtual. No quesito TDICs, as estagiárias também destacaram a utilização da lousa digital, uma tela interativa que permite ao professor escrever, desenhar e interagir com conteúdos digitais, e do projetor interativo, um dispositivo que projeta imagens de um computador em uma superfície sensível ao toque, possibilitando interações diretas com as projeções.

Essas ferramentas enriquecem ainda mais as atividades em sala de aula, tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e envolvente. Esses exemplos de tecnologias não apenas tornaram a discussão mais rica, mas também proporcionaram às estagiárias formas positivas sobre como integrar essas ferramentas em suas futuras prática docente.

Assim, a fase de avaliação do projeto foi realizada com a mesma abordagem colaborativa, envolvendo discussões para coletar o feedback dos participantes. Ambas as estagiárias expressaram gratidão pela riqueza de conteúdo, pois puderam visualizar a variedade de possibilidades digitais que podem utilizar com seus alunos.

3. RESULTADOS

Como dito, o projeto foi realizado com duas estagiárias do curso de Pedagogia, que participaram ativamente das atividades propostas. Através do questionário e da entrevista (e dos debates), ficou claro que as estagiárias têm uma compreensão ampla da importância das ferramentas tecnológicas na aplicação de letramentos e multiletramentos nas escolas, demonstrando grande familiaridade com diversas ferramentas tecnológicas e as utilizam com seus alunos. Durante o desenvolvimento, elas ressaltaram que a linguagem hipermediática facilita o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para tornar o aprendizado mais atraente para os alunos. Além disso, a experiência proporcionou uma ampliação significativa de seus conhecimentos, oferecendo estratégias valiosas para sua futura atuação docente. Elas também destacaram que a incorporação de tecnologias em sala de aula torna o ensino mais dinâmico e relevante, alinhando as práticas pedagógicas às demandas do ambiente educacional contemporâneo.

Para ambas a discussão sobre letramentos e multiletramentos, com o uso de tecnologias digitais, é fundamental para sua formação como futuras professoras. Acreditam que entender e saber aplicar esses conceitos não apenas melhorará suas práticas pedagógicas: as preparará para os desafios do ensino contemporâneo. Para elas, essa experiência não só ampliou seu conhecimento sobre o uso educativo das tecnologias, mas também reforçou a importância da formação contínua para um ensino de qualidade.

Observamos ainda que ambas sublinharam a necessidade de capacitação dos professores no uso das tecnologias, evidenciando uma demanda clara na comunidade escolar. No entanto, elas também reconheceram que cada unidade escolar possui sua própria realidade, o que muitas vezes obriga os professores a buscarem formações continuadas por conta própria, já que as instituições escolares não as oferecem.

4. CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a importância da integração das TDICs na Educação, não apenas como uma ferramenta de ensino, mas também como uma forma de aprimorar o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos. As estagiárias participantes perceberam a relevância da linguagem hipermediática, necessária para a compreensão dos recursos empregados no campo educacional e no meio digital. O projeto não só ofereceu uma experiência prática para as futuras professoras, mas também contribuiu para um ensino mais dinâmico, inclusivo e alinhado com as necessidades do mundo digital contemporâneo, promovendo um ensino mais eficaz e envolvente.

Portanto, professores de todas as disciplinas devem se familiarizar com as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). A linguagem hipermediática desempenha um papel muito importante nesse processo em que os educadores podem oferecer aos alunos experiências de aprendizagem mais dinâmicas e envolventes, que os aproximam da realidade em que vivem. Isso não só promove o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita em contextos digitais, é inegável que também os capacita a compreender e se comunicar de forma mais eficaz em um mundo cada vez mais conectado.

Desta forma, o ensino de letramento digital e multiletramento, além da compreensão das linguagens hipermediáticas torna-se cada vez mais essencial no contexto de sala de aula. Essas habilidades capacitam os alunos a compreender e utilizar de forma crítica e eficaz as tecnologias digitais, preparando-os para a vida educacional no século XXI.

REFERÊNCIAS

BELIZÁRIO, Vanilda Aparecida; DE SOUZA, Teciane Cássia; RAGI, Taisa Rita. **Hipermídia: Contribuições para o processo de formação de professores**, vol. 10, n. 8, p. 3-13, dez. 2021. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/Taisa-Ragi/publication/357525000_HIPERMIDIA_CONTRIBUICOES_PARA_O_PROCESO_DE_FORMACAO_DE_PROFESSORES/links/61d24a0fd450060816866ac0/HIPERMIDIA-CONTRIBUICOES-PARA-O-PROCESSO-DE-FORMACAO-DE-PROFESSORES.pdf > Acesso em: 05 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> > Acesso em: 20 mai. 2024.

CASTELLS, Manuel; VALENTE, Maurício V. O retrato da exclusão digital na sociedade brasileira. **JISTEM: Journal of Information Systems and Technology Management**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 7-28, mar. 2005. Disponível em: < 21

<https://www.scielo.br/j/jistm/a/7BZxyCX73JT9tJbBmsbfZ8w/?lang=pt> > Acesso em: 20 mai. 2024.

DE ARAÚJO, Carla; DE SOUZA, Eudes Henrique; LINS, Abigail Fregni. **Aprendizagem multimídia:** Explorando a teoria de Richard Mayer, p. 2-8. Disponível em

https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2015/TRABALHO_EV045_M D1_SA4_ID937_15082015174004.pdf > Acesso em: 05 abr. 2024.

FIGUEIREDO, Roberto Tenorio. Apostila de Sistemas Multimídia Versão 3.0, Pernambuco, p. 3-7. Disponível em <https://central3.to.gov.br/arquivo/453373/#:~:text=1.1.&text=Multim%C3%ADdia%20significa%20que%20uma%20informa%C3%A7%C3%A3o, possui%20conex%C3%A3o%20com%20outros%20textos.> > Acesso em: 05 abr. 2024.

KLEIMAN, Angela B. (Org.). **Os significados do Letramento:** uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1995.

ROJO, Roxane H. R.; MOURA, Eduardo (Orgs.). **Multiletramentos na escola.** São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

ROJO, Roxane. Textos Multimodais. In.: **Glossário CEALE.** Termos de Alfabetização, Leitura e Educação para educadores. Disponível em: < <https://www.ceale.fae.ufmg.br/glossarioceale/verbetes/textos-multimodais> > . Acesso em 7 mar. 2025.

SOARES, Magda B. **Práticas de leitura e escrita:** letramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, n. 81, p. 143-160, dez. 2002. Disponível em: < <http://www.cedes.unicamp.br> > . Acesso em 10 abr. 2024.

TÔLEDO, Hércules Corrêa; RODRIGUES, Daniela Dias. **Multiletramentos e usos das tecnologias digitais da informação e comunicação com alunos de cursos técnicos.** Ouro Preto, Minas Gerais, 2016 Disponível em: < <https://www.scielo.br/j/tla/a/zQvRfYv8gdDXnWwFFhPFdrh/abstract/?lang=pt> > . Acesso em: 07 abr. 2024.